

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

MILLIY MENTALITET TUSHUNCHASINING IJTIMOIIY-MADANIY VA LINGVISTIK TALQINI

*Axmedova Gulruksor Uktamjanovna,
Guliston davlat universiteti*

Lingvistika: o‘zbek tili mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy mentalitetning ijtimoiy-madaniy va lingvistik talqini Said Ahmadning “Ufq” romani misolida tahlil qilinadi. Asarda hashar motivlari xalqning jamoaviylik, hamjihatlik va mehr-oqibatga asoslangan qadriyatlari sifatida yoritiladi. Hashar nafaqat mehnat shakli, balki milliy tafakkur va madaniy birlikni ifodalovchi muhim konsept sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: milliy mentalitet, hashar, jamoaviylik, qadriyat, lingvistika, madaniyat, birlik, konsept.

Abstract. This article analyzes the socio-cultural and linguistic interpretation of national mentality based on Said Ahmad’s novel *Ufq*. It highlights the hashar motif as a representation of collective unity, solidarity, and mutual support. Hashar is interpreted not only as a form of labor but also as an important cultural concept reflecting national thinking, values, and social cohesion in Uzbek society.

Keywords: national mentality, hashar, collectivism, value, linguistics, culture, unity, concept

Milliy mentalitet xalqning tarixiy tajribasi, ijtimoiy turmushi, urf-odatlar va qadriyatlari asosida shakllangan murakkab ijtimoiy-ruhiy hodisa bo‘lib, u til, tafakkur va madaniyat birligida namoyon bo‘ladi. Bu tushuncha ayniqsa badiiy adabiyotda o‘zining yorqin ifodasini topadi. O‘zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo‘lgan Said Ahmadning “Ufq” trilogiyasi milliy mentalitetni, ayniqsa, xalqona hayot tarzini va ijtimoiy birlikni ifodalovchi muhim asarlardan biri hisoblanadi.

Asarda tasvirlangan davr – urush yillari va undan keyingi og‘ir ijtimoiy sharoitlar xalqning sinovli hayotini ochib beradi. Shu jarayonda xalqning birlashishiga, o‘zaro yordamga asoslangan qadriyatlari, xususan, hashar motivlari alohida ahamiyat kasb etadi. Hashar – bu nafaqat jamoaviy mehnat shakli, balki o‘zbek xalqining ijtimoiy birdamligi, hamjihatligi va mehr-oqibatini ifodalovchi milliy hodisadir.

“Ufq” romanida hashar motivlari bevosita yoki bilvosita tarzda xalqning front ortidagi mehnat faoliyati orqali namoyon bo‘ladi. Urush yillarida erkaklar frontga ketgan bir paytda, qolgan aholi – ayollar, keksalar va yoshlar birlashib, umumiy mehnatni amalga oshiradi. Bu jarayon aslida hashar ruhining kengaygan ko‘rinishi bo‘lib, unda jamoaviylik va fidoyilik ustuvorlik qiladi. Asarda dehqonlarning yer haydash, hosil yetishtirish, kanal qazish kabi ishlarda birlashishi xalq mentalitetining asosiy belgilaridan biri ekanini ko‘rsatadi.

Xalqimiz asrlar davomida xalq hasharlarida faol ishtirok etib kelishgan. Hasharlar kishilarning og‘ir mehnatini yengillatib qolmay, xalq jipsligi, birdamligini ta‘minlovchi alohida qadriyat hisoblangan. Shuning uchun ham hashar jarayonida insonlar moddiy manfaatdan ko‘ra ko‘proq ma‘naviy birlikni ustuvor qo‘yadi, bu esa jamiyat ichidagi ishonch, hurmat va mehr-oqibatni mustahkamlaydi. Ayniqsa, og‘ir sharoitlarda hashar xalqning birlashishiga, muammolarni birgalikda hal etishga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan hashar milliy mentalitetning ajralmas qismi bo‘lib, u orqali o‘zbek xalqining kollektiv tafakkuri, mehnatsevarligi va insonparvarlik fazilatlari yorqin namoyon bo‘ladi.

Hashar motivining ijtimoiy-madaniy talqinida bir necha muhim jihatlar ajralib turadi. Avvalo, bu – jamoaviylik va hamjihatlikdir. O‘zbek xalqida “birlikda ish – baraka” degan tushuncha mavjud bo‘lib, u hashar orqali amalda namoyon bo‘ladi. “Ufq” romanida ham qahramonlar individual emas, balki jamoa bilan birga harakat qiluvchi shaxslar sifatida tasvirlanadi. Ikkinchidan, hashar – bu o‘zaro yordam va mehr-oqibatning ifodasidir. Asarda qiyinchiliklarga qaramay, insonlarning bir-biriga ko‘maklashishi, og‘ir vaziyatlarda ham birdamlikni saqlashi milliy mentalitetning muhim ko‘rsatkichidir. “Katta Farg‘ona” kanalining qurilishi o‘zbek xalqining hashar an‘analari asosida amalga oshirilgan yirik tarixiy voqealardan biridir. Ilmiy manbalarga ko‘ra, kanal 1939-yilda juda qisqa muddat – atigi 45 kun ichida aynan xalq hashari yo‘li bilan qazib bitkazilgan bo‘lib, unda 160 mingdan ortiq kishi ishtirok etgan. Qurilish jarayonida qazilgan tuproqning asosiy qismi qo‘l mehnati orqali bajarilgan, mexanizatsiya esa juda kam ulushni tashkil etgan.

Bu holat shuni ko‘rsatadiki, “Katta Farg‘ona” kanali nafaqat muhim irrigatsiya inshooti, balki o‘zbek xalqining jamoaviy mehnatga asoslangan hashar an‘analarining amaliy ifodasi sifatida ham tarixda alohida o‘rin egallaydi.

Lingvistik jihatdan qaralganda, hashar motivlari asarda xalqona til birliklari orqali ifodalanadi. Dialoglarda, ayniqsa, qahramonlarning nutqida jamoaviylik, birdamlik va hamkorlikka undovchi iboralar, maqollar va xalqona ifodalar keng qo‘llanadi. Bu esa milliy mentalitetning til orqali ifodalanishiga xizmat qiladi. Til bu yerda faqat aloqa vositasi emas, balki milliy ruhni saqlovchi va uzatuvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham xalq tafakkurida hashar leksemasi alohida konsept darajasida muhirlangan. Chunki hashar konsepti milliy mentalitetning asosiy belgilarini o‘zida jamlaydi. Unda fidoyilik, sabr-toqat, mehnatsevarlik va boshqalarga ko‘mak berish kabi fazilatlar ustuvor hisoblanadi. Ayniqsa, tarixiy va og‘ir davrlarda hashar xalqni birlashtiruvchi kuch sifatida namoyon bo‘lgan. Natijada, hashar o‘zbek xalqining kollektiv tafakkuri va madaniy xotirasida alohida qadriyat darajasiga ko‘tarilgan muhim lingvomadaniy konsept sifatida shakllangan.

Hashar motivining yana bir muhim xususiyati – fidoyilik va sabr-toqatdir. Asarda og‘ir mehnat sharoitlariga qaramay, qahramonlarning matonat bilan ishlashi, jamiyat manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo‘yishi ko‘rsatiladi. Bu jihatlar o‘zbek xalqining tarixan shakllangan xarakter xususiyatlari bilan uzviy bog‘liqdir. Hashar orqali insonlar

nafaqat moddiy natijaga erishadi, balki ma'naviy jihatdan ham birlashadi, o'zaro hurmat va ishonch mustahkamlanadi.

Shuningdek, hashar motivi orqali asarda milliy mentalitetning axloqiy asoslari ham ochiladi. Mehnatsevarlik, kamtarlik, sabr, o'zaro hurmat kabi fazilatlar qahramonlar xatti-harakatida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu fazilatlar nafaqat individual xususiyat sifatida, balki jamiyatga xos umumiy qadriyat sifatida tasvirlanadi.

Xulosa qilib aytganda, "Ufq" romanida hashar motivlari milliy mentalitetning muhim tarkibiy qismi sifatida yoritilgan. U orqali o'zbek xalqining jamoaviylikka asoslangan hayot tarzi, o'zaro yordamga tayangan ijtimoiy munosabatlari, sabr-toqat va fidoyilik kabi fazilatlari badiiy ifoda topgan. Hashar bu yerda oddiy mehnat shakli emas, balki milliy ruh, ijtimoiy birlik va madaniy qadriyatlarning yorqin ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O 'RNI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.

2. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.

3. Akbarovich, A. A. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF FOLK PROVERBS.

4. Akbarovich, A. A. SOVCHILIK BILAN BOG 'LIQ MAQOLLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 209.

5. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.

6. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIKALARNING TO 'Y TUSHUNCHASI BILAN BOG 'LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

7. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

8. Murtazayevich, M. S. (2025). OT LEKSEMALARINING BIRIKUVCHANLIK VA BIRIKTIRUVCHANLIK JIHATLARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 66-71.

9. Ro'Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.

10. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.
11. Sharipov, F. G. Professor Ayyub Gulomov's Contribution to the Development of Uzbek Linguistics.
12. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O'G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.
13. Latipov, M. (2025, December). IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY, MAISHIIY LEKSIK QATLAM QO 'LLANISHIDAGI LISONIIY VA NOLISONIIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
14. Latipov, M. M. (2025). IS'HOQXON IBRATNING LUG 'ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.
15. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O'ZBEK TILINI O'QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.

YANGI SO'ZLARNING YASALISH JARAYONIDA FUNKSIONAL O'ZGARISHLARNING FONETIK VA GRAMMATIK ADAPTATSIYASI

Mustafoqulov Dilmurod To'lqin o'g'li,
magistrant, gulistongalaxy540@gmail.com
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilida yangi so'zlarning yasaliş usullari sanab o'tilgan hamda ularga namunalar keltirilgan. Yangi so'zlarning yasaliş jarayonida yuzaga keladigan funksional o'zgarishlar tahlil qilinib, ularning fonetik va grammatik adaptatsiyasiga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yangi so'zlar, funksional o'zgarish, fonetik adaptatsiya, grammatik adaptatsiya, morfologik usul, sintaktik usul.

Abstract. This article lists the methods of formation of new words in the Uzbek language and provides examples. The functional changes that occur in the process of formation of new words are analyzed, and examples of their phonetic and grammatical adaptation are given.

Keywords: new words, functional change, phonetic adaptation, grammatical adaptation, morphological method, syntactic method.

Til jamiyat hayoti bilan bevosita bog'liq bo'lganligi bois jamiyat taraqqiyotidagi, ichki va tashqi omillar sabab doimiy ravishda harakatdadir. Yangi so'zlarning yasaliş va ularning fonetik hamda grammatik adaptatsiyaga uchrashi tildagi eng faol, davomli jarayonlardan biridir. Tilda yangi bir so'z yasaliş bevosita hosil bo'lgan yangi yasama